

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИПСА В ПРИРОДЕ И ПРОЦЕССЫ ЕГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мнажов Аманияз Ниетбаевич

Абылова Амина Жанабаевна

Нажимова Сарбиназ Караматдиновна

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г.
Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859982>

Среди природных минералов, широко распространённых на Земле и имеющих важное значение для промышленности, гипс является одним из ключевых ресурсов. Его химические и физические свойства обеспечивают широкое применение в производстве строительных материалов, а также в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Формирование и распространение данного минерала связано с процессами испарения, и он широко встречается в районах с сухим и полусухим климатом. Крупные месторождения этого ресурса расположены во многих странах мира, в том числе на территории Узбекистана [1].

Гипс - природный минерал, известный как дигидрат сульфата кальция. Благодаря своим физико-химическим свойствам, гипс широко используется в промышленности и для производства строительных материалов. Обычно этот минерал мягкий, белого или бесцветного цвета, однако, из-за примесей, может встречаться в сером, жёлтом, красном, розовом и даже голубом оттенках. Твёрдость гипса по шкале Мооса составляет 2, что делает его очень мягким минералом, который можно легко поцарапать ногтем [2]

Основная химическая формула гипса - $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, что означает, что каждая молекула сульфата кальция связана с двумя молекулами воды. Гипс встречается в кристаллической форме, и его кристаллическая структура относится к моноклинной системе. Кристаллы гипса могут быть прямоугольной или призматической формы. Такая структура способствует хорошей поглощаемости жидкостей и облегчает его обработку.

Гипс - один из наиболее распространённых на земле минералов, который обычно встречается в составе эвапоритовых пород. Широкое распространение гипса обусловлено процессами испарения, ведущими к его образованию. Этот минерал является основным компонентом в условиях сухого и полусухого климата. Крупные месторождения гипса расположены в зонах высыхания морей и озёр. Как природный ресурс,

гипс имеет значительное экономическое значение благодаря его широкому применению в строительной промышленности и сельском хозяйстве [3].

Крупнейшие запасы гипса в мире находятся в таких странах, как США, Мексика, Канада, Испания, Россия, Индия и Китай. Особенно крупные месторождения гипса расположены в штатах Флорида и Техас (США), которые являются важными источниками сырья для промышленности. В Европе Испания занимает лидирующие позиции по запасам гипса. В России значительные месторождения гипса расположены вдоль реки Волга. В пещере Найка, расположенной в мексиканском штате Чиуауа, были найдены самые большие в мире кристаллы гипса, которые поразили научное сообщество. Эти кристаллы достигают длины 10 метров и ширины 1 метр, что свидетельствует о необычных возможностях формирования гипса [4].

На территории Узбекистана также находятся важные месторождения гипса. В частности, крупные промышленные месторождения расположены в Сурхандарьинской и Бухарской областях, а также на плато Устюрт в Республике Каракалпакстан, где гипс широко распространён. В Сурхандарьинской области значительные запасы гипса находятся в горных системах Гиссарского хребта и Каттабогских гор. Кроме того, месторождение Газли в Бухарской области также является одним из ключевых источников гипса в Узбекистане. В Каракалпакстане имеется 9 месторождений гипса. Среди крупнейших месторождений выделяются Белтау и Ходжакуль, запасы которых составляют, соответственно, около 14 миллионов тонн и 10 миллионов тонн. Также месторождения гипса были обнаружены в Шуманайском, Кунградском и Муйнакском районах.

Наличие трёх месторождений гипса на плато Устюрт дополнительно подчёркивает геологическое богатство региона и расширяет возможности для добычи этого минерала. Эти данные свидетельствуют о значительном экономическом и технологическом потенциале разработки и использовании гипсовых месторождений на территории Каракалпакстана [5].

На распространение гипса существенное влияние оказывают климатические и географические условия. Засушливый и полузасушливый климат являются наиболее благоприятными для формирования гипса, так как в таких регионах процесс испарения морской и озёрной воды происходит быстрее. В пустынных зонах с жарким климатом и в

субтропических областях гипс широко распространён. Однако в районах с холодным и влажным климатом гипс также может встречаться в осадочных породах, хотя чаще всего в смеси с другими минералами.

Гипсовая промышленность играет важную роль в мировой экономике. Гипс преимущественно используется для производства строительных материалов, таких как гипсокартон, штукатурные смеси и гипсовые краски. Помимо этого, гипс применяется в сельском хозяйстве для снижения кислотности почвы и используется в промышленных целях. Его широкая распространённость и доступность делают гипс одним из самых дешёвых и распространённых видов сырья в промышленности [6].

Гипс является природным минералом, который благодаря своим химическим и физическим свойствам имеет важное значение для промышленности и сельского хозяйства. Образование дигидрата сульфата кальция через процессы испарения и его широкое распространение в регионах с сухим климатом делают гипс одним из наиболее востребованных ресурсов. Крупные запасы гипса имеются по всему миру, и этот минерал играет ключевую роль в производстве строительных материалов, а также в улучшении состава почвы. В Узбекистане и Каракалпакстане также расположены крупные месторождения гипса, которые занимают важное место в экономике страны. Широкое распространение, низкая стоимость и экологическая безопасность гипса делают его неотъемлемой частью промышленности на международном уровне.

Использованная литература:

1. Johnson, A. "Global Gypsum Resources and Distribution. Geology Review, 2019.
2. Абылова А.Ж., Туремуратов Ш.Н. Исследование гипсовых минералов Каракалпакстана для внедрение наиболее важных отряслях современного строительства. -Монография.- Ташкент: Fan ziyosi ; 2024. 6-7 с.
3. Johnson, A. Global Gypsum Resources and Distribution. Geology Review, 2019.
4. Sanchez, R. Naica Cave: The World's Largest Crystals. Scientific Reports, 2020.
5. Karimov, S. "Mineral Resources of Uzbekistan: A Review. Geological Studies of Central Asia, 2018
6. Thompson, R. "Applications of Gypsum in Industry." Construction Materials Review, 2020